

Situação atual da pandemia de Covid-19 no estado do Pará: evidências de aceleração

Thomaz Xavier Carneiro¹, Alison Ramos da Silva¹, João Sérgio de Sousa Oliveira^{1,2}, Maria da Conceição Nascimento Pinheiro¹, Marília Brasil Xavier^{1,2}. ¹Laboratório de Epidemiologia Territorialidade e Sociedade, Núcleo de Medicina Tropical, Universidade Federal do Pará. ²Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade do Estado do Pará.

Apresentação

Ao fim do ano passado diversos órgãos científicos e da saúde solicitaram cuidado com o período de festas, recomendando redução da circulação de pessoas, fechamento de praias e comércio, entre outras medidas de forma a controlar a expansão da pandemia, entretanto o que foi observado ao redor do país foram iniciativas estaduais e municipais tímidas e praias e comércios lotados (UOL, 2021; VELEDA, 2021). Da mesma forma, tentativas de *lockdown* em cidades como Manaus antes do fim do ano foram rejeitadas, inclusive pela opinião pública (BIERNATH, 2021), e novamente no início do ano (AMAZONAS ATUAL, 2021).

Na segunda semana de janeiro de 2020 o Brasil e o mundo receberam estarrecidos as notícias do esgotamento da capacidade hospitalar de Manaus e de outras cidades do estado do Amazonas, devido à um rápido aumento de casos de Covid-19, com desabastecimento de oxigênio hospitalar, recorde de enterros, dificuldades de sepultamento e a transferência de pacientes para outros estados (G1, 2021a).

Nota técnica da Fiocruz de 12/01/2021 (FIOCRUZ, 2021) confirmou a identificação de nova variante de Sars-CoV-2 no Amazonas, inclusive com a confirmação de reinfecção por esta (G1, 2021b). A nota técnica avisa para o provável aumento da frequência dessas linhagens virais no Brasil e no mundo nos próximos meses e pesquisadores da Fiocruz Amazônia creditam à esta variante e à ausência de políticas mais firmes para controlar a transmissão a explosão de casos em Manaus (GIRARDI, 2021). No dia 14/01 o Pará fechou as vias fluviais com o estado vizinho do Amazonas de forma a retardar a entrada da nova variante (ESTADO DO PARÁ, 2021).

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a segunda maior prova de acesso universitário do mundo, ocorreu no dia 17/01/2020, apesar dos apelos de organizações científicas (SBPC; ANPED; ABRASCO, 2021) e da sua suspensão no Amazonas (PONTES, 2021).

Este breve relatório busca investigar os padrões epidemiológicos da Covid-19 no estado do Pará de forma a fazer as pertinentes recomendações. Importante frisar entretanto que da mesma forma que há múltiplas epidemias no mundo e no país, o mesmo deve ser considerado para o estado, sendo necessário analisar as particularidades regionais e locais. Desta forma, analisamos também dados epidemiológicos e as curvas para quatro municípios paraenses: Belém, Redenção, Altamira e Tucuruí.

Síntese

-O estado do Pará registrou 590 novos casos de Covid-19 no dia 16 de janeiro de 2021, chegando ao total de 309.526 casos desde o primeiro caso da doença no estado, em 18 de março de 2020. Com isso, **a média móvel de casos no estado nos últimos 7 dias foi de 1146, variação +135% em comparação à média de 14 dias atrás, mais que o dobro da variação da média móvel nacional no mesmo período, indicando forte tendência de expansão da infecção.** Com relação aos óbitos, a variação da média móvel em 14 dias foi de +15,6%, indicando tendência de crescimento.

-As faixas etárias mais altas apresentam risco elevado de morte, representando a maioria dos óbitos. Homens morreram 1,6 vezes mais de Covid-19 que as mulheres no estado, especialmente nas maiores faixas etárias.

-Belém apresentou **em 14 de janeiro média móvel de 451 casos, o segundo maior pico desde o início pandemia. No dia 16/01, a média móvel encontrava-se em 371 casos, uma variação de +135% da média móvel de 14 dias anteriores, indicando forte tendência de aumento de casos.**

-Tucuruí, Altamira e Redenção também apresentam forte tendência de aumento de casos com variação da média móvel de +235, +254 e +1040, respectivamente, em relação à 14 dias anteriores.

-Para os municípios analisados, não houve variação de óbitos significativa, entretanto é conhecida a defasagem de cerca de 14 dias entre o aumento de casos e o aumento de óbitos.

-Considerando as fortes tendências de aumento de casos, para o estado e em quatro municípios, e de forma a evitar o esgotamento dos sistemas de saúde, seria oportuna a implementação de medidas mais restritivas de isolamento social, tanto por parte da população em geral quanto pelo poder público, redobrando os cuidados. A implementação de *lockdown* localizado seria eficiente para controlar a taxa de reprodução viral, facilitando a posterior retomada de atividades, como o retorno escolar.

A Covid-19 no estado do Pará em 16/01/2021

Total de casos 309.526 +590 novos 24h	Total de óbitos 7.397 +9 novos 24h	Letalidade 2,4%	Casos em todos os 144 municípios Apenas 1 município sem óbito (Água Azul do Norte)
Incidência 3561,5 casos por 100 mil hab	Mortalidade 85,1 óbitos por 100 mil hab	Fração casos no interior: 73,7% Fração óbitos no interior 55,7%	
Média móvel de casos ↑135% que a de 14 dias antes	Média móvel de óbitos ↑15,6% que a de 14 dias antes	8º do país em letalidade 9º do país em total de óbitos 10º do país em total de casos	

Neste momento, o Pará é o 9º estado em óbitos, 10º em casos, 8º em letalidade e 3º com maior fração de casos no interior. A média móvel de 7 dias dos novos casos é uma estratégia matemática para analisar os dados reduzindo os artefatos da notificação e dos pequenos números. Analisando a curva de casos para todo o estado do Pará observa-se os maiores picos desde a pandemia nos dias 08 e 24 de junho, com médias móveis de 2058 e 2488 casos, respectivamente. Após apresentar períodos de redução e aumento, no período de 12 a 18 de outubro atinge-se, pela primeira vez, média móvel de notificações de novos casos abaixo de 500, para logo em seguida subir novamente, reduzindo a estes níveis apenas em 03 janeiro de 2021 (média móvel de 486). **A partir de 8 de janeiro de 2021, novo crescimento, atingindo em 15 de janeiro média móvel de 1212 novos casos.**

Na data consolidada deste estudo, 16/01, a média móvel encontrava-se em 1146 casos, uma variação de +135% da média móvel de 14 dias anteriores (486 no dia 03/01), uma aceleração expressiva e mais que o dobro da variação da média móvel nacional no mesmo período. As médias móveis de óbitos apresentaram variação de +15,6%, indicando tendência de crescimento.

Entretanto, é sabido que há uma diferença de tempo de 10-20 dias (ou mais) entre as notificações de casos e de óbitos, devido ao tempo de adoecimento, agravamento, óbito e notificação (*death-lag*). **Portanto há o preocupante risco de aceleração de óbitos a partir de 2 semanas, especialmente se este crescimento se mantiver, pressionando os sistemas de saúde para além da sua capacidade, como observado em Manaus.**

A Covid-19 no estado do Pará: desigualdades de idade e sexo

Pirâmide populacional do Pará, por sexo e faixa etária

Pirâmide dos casos de Covid-19 do Pará, por sexo e faixa etária

Pirâmide dos óbitos de Covid-19 do Pará, por sexo e faixa etária

Casos e óbitos de Covid-19 no Pará, por sexo e faixa etária (%)

Letalidade de Covid-19 no Pará, por sexo e faixa etária (%)

A Covid-19 apresenta grandes disparidades entre sexos e idades, especialmente entre casos e óbitos. Quando comparamos a pirâmide demográfica da população paraense com a pirâmide de idade e sexo dos casos, **observa-se que a população com o maior número de casos é a economicamente ativa, na faixa etária de 19 a 59 anos, sem grandes diferenças entre os sexos.** A base e o ápice da pirâmide demográfica, ou seja, tanto a população mais jovem como a mais idosa, representaram um menor percentual dos casos de Covid-19.

Entretanto, ao observar a pirâmide dos óbitos, percebe-se claramente um encurtamento da base e alargamento do ápice, caracterizado por menor concentração dos óbitos entre os jovens e maior nas faixas etárias mais elevadas, principalmente a partir dos 60 anos. Diferentemente do que ocorre com os casos, há uma clara disparidade entre os sexos, com maior porcentagem dos óbitos em homens, acentuando o clássico processo de feminização da velhice que surge com a transição demográfica. Com estas análises **percebe-se que os grupos que mais morrem por Covid-19 são aqueles que fazem parte da população considerada idosa e do sexo masculino** (1,6 vezes mais óbitos de homens idosos que de mulheres idosas). O gráfico de casos e óbitos de covid-19 no Pará, por gênero e faixa etária, permite observar os mesmos achados.

Da mesma maneira, a **taxa de letalidade (óbitos/casos) cresce em grandes proporções nas faixas etárias mais altas**, impondo maior sobrecarga ao contexto da heterogeneidade na velhice, ou seja, dentro do grupo populacional considerado idoso, os que apresentam as maiores taxas de crescimento são aqueles em faixas de idade no topo da pirâmide, com 80 anos ou mais de idade. Nestas faixas, **observa-se maiores letalidades nos homens em relação as mulheres, de forma que os homens com 80 anos ou mais possuem uma taxa de letalidade para a Covid-19 de 31%, 24 vezes a letalidade de homens entre 40 e 49 anos.**

Os achados corroboram a evidência da literatura de maior mortalidade por Covid-19 e risco de agravamento em homens (JIN et al., 2020; YANEZ et al., 2020) e nas maiores faixas etárias (BONANAD, et al., 2020; YANEZ et al., 2020), o que evidencia uma maior necessidade de cuidados de saúde e proteção social para os mais idosos, especialmente considerando as evidências de maior sofrimento psicológico deste grupo no contexto da pandemia (GARCÍA-PORTILLA et al., 2020), além de maiores investigações sobre o papel do maior risco de morte e gravidade em homens. **Sugerimos aos gestores dos serviços públicos e privados de atenção à saúde, a ampliação e o fortalecimento do acesso aos serviços de saúde desse contingente idoso em rápido crescimento e com frequentes declínios de sua capacidade funcional, além de maior atenção na vigilância epidemiológica desses grupos.**

A Covid-19 em Belém (Pará) em 16/01/2021

Flutuação temporal da letalidade de Covid-19 em Belém

Número diário e média móvel de casos novos de Covid-19 em Belém

Número diário e média móvel de novos óbitos de Covid-19 em Belém

O primeiro caso de Covid-19 no Pará foi notificado em Belém, datado do dia 18/03/2020, portanto 305 dias até o dia desta análise. Neste momento, Belém é a cidade do estado com maior número de casos e óbitos acumulados, além de ter a 2ª maior mortalidade (167 óbitos por 100 mil habitantes), índice epidemiológico que indica o risco de morte pelo agravamento no total da população do local. Em panorama nacional, **Belém é a 13ª cidade do país com mais casos e a 8ª em óbitos.**

A letalidade em Belém está em decréscimo desde o início da pandemia, tendo atingido o máximo de 12% no início da pandemia, atingiu 4,1% no dia 16/01, porém ainda superior à letalidade média do estado (2,4).

Analisando a curva da média móvel de novos casos de Covid-19 em Belém, observa-se o maior pico no dia 26 de maio de 2020 (média móvel de 518 casos), com dois picos menores em agosto e novembro e, **a partir de 9 de janeiro de 2021, novo crescimento, atingindo em 14 de janeiro, valor de 451 casos, o segundo maior pico desde o início da pandemia.**

Na data mais recente desta análise, 16/01, a média móvel encontrava-se em 371 casos, uma variação de +135% da média móvel de 14 dias anteriores (157,8 no dia 03/01), um aumento expressivo e mais que o dobro da variação da média móvel nacional no mesmo período. Da mesma forma que na análise estadual, as médias móveis de óbitos, não refletiram ainda o aumento observado nos casos, mas é sabido o tempo de 10-20 dias (ou mais) entre as notificações de casos e de óbitos, devido ao tempo de adoecimento, agravamento, óbito e notificação (*death-lag*). **Há, portanto, risco de aceleração futura no número de óbitos, especialmente se persistir a aceleração no número de casos, pressionando os sistemas de saúde.**

A Covid-19 em Tucuruí (Pará) em 16/01/2021

Total de casos 2.915 +0 novos 24h	Total de óbitos 134 +0 novos 24h	Média móvel de casos ↑ 235% que a de 14 dias antes
Letalidade 4,6%	Incidência 2531 casos por 100 mil hab	Mortalidade 116,3 óbitos por 100 mil hab

Número diário e média móvel de casos novos de Covid-19 em Tucuruí

A Covid-19 em Altamira (Pará) em 16/01/2021

Total de casos 6.549 +0 novos 24h	Total de óbitos 137 +0 novos 24h	Média móvel de casos ↑ 254% que a de 14 dias antes
Letalidade 2,1%	Incidência 5647 casos por 100 mil hab	Mortalidade 118,1 óbitos por 100 mil hab

Número diário e média móvel de casos novos de Covid-19 em Altamira

A Covid-19 em Redenção (Pará) em 16/01/2021

Total de casos 4.968 +0 novos 24h	Total de óbitos 63 +0 novos 24h	Média móvel de casos ↑ 1040% que a de 14 dias antes
Letalidade 1,27%	Incidência 5806 casos por 100 mil hab	Mortalidade 73,6 óbitos por 100 mil hab

Número diário e média móvel de casos novos de Covid-19 em Redenção

Aqui analisamos as tendências epidemiológicas de três municípios do interior com tendências de curva em alta aceleração.

Tucuruí apresentou no dia 15/01 a sua média móvel de casos novos mais alta desde o início da pandemia (36,9, a mesma do dia seguinte, 16/01), um acréscimo de 235% ao identificado 14 dias antes. Fica claro a importância do uso da média móvel, pois no dia 16/01 foram registrados 0 casos, contra 47 registrados no dia anterior, fruto da flutuação da notificação, reconhecidamente mais baixa em fins de semana.

Altamira apresentou no dia 11/01 a segunda maior média móvel de casos novos desde o início da pandemia (62,4), e no dia 16/01 ainda apresenta um crescimento de 254% ao identificado 14 dias antes. Como ocorrido em Tucuruí, apesar dos 0 novos casos em 16/01, no dia 15/01 foram 80 novos casos.

Redenção teve crescimento de 1040% na média de novos casos em 16/01 (30,8) em comparação à 03/01 (2,7), e no dia 10/01 atingiu a média móvel de 51,57 a segunda maior desde o início da pandemia. Da mesma maneira, apesar de notificar 0 novos casos no dia 16/01, foram 52 novos casos no dia anterior.

Metodologia

Trata-se de um estudo ecológico de epidemiologia descritiva da Covid-19 no estado do Pará e nos municípios de Belém, Altamira, Tucuruí e Redenção. O período temporal deste estudo corresponde às datas do primeiro caso de Covid identificado na unidade geográfica em análise até o dia 16/01/2021. Os dados possuem limitações referentes à qualidade e sub-representação dos dados com relação à realidade, devido a subnotificações, acúmulos e atrasos em notificações pelas autoridades de saúde e à dinamicidade deste tipo de agravo. Alterações retroativas nos números de casos e óbitos em datas anteriores são comuns.

Utilizou-se o banco de dados da plataforma colaborativa Brasil.io (<https://brasil.io/home/>), dedicada à compilar toda a informação, em tempo real, dos boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. São dados secundários e públicos, com informações agregadas e sem identificação individual, não sendo, portanto avaliadas por comitês de ética em pesquisa (Resolução 510/2016 CNS).

Os dados para o estado do Pará conferem com os boletins epidemiológicos diários emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA). O banco de dados compunha para os municípios, em ordem cronológica de registro, as seguintes variáveis: novos casos diários, novos óbitos diários, acúmulo (total) de casos e acúmulo (total) de óbitos. Utilizou-se também as variáveis sexo e idade, para a construção das pirâmides demográficas, com banco de dados extraído no dia 18 de janeiro de 2021, do painel de casos de Covid-19 disponibilizado pelo governo do estado do Pará (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ, 2020).

A partir do banco de dados, foram calculados os seguintes indicadores epidemiológicos: incidência, mortalidade e letalidade, além de indicadores simples de acúmulo de casos, acúmulo de óbitos, fração de municípios com casos, número diário de novos casos e óbitos, média móvel de 7 dias diária (para casos e óbitos) e variação em 14 dias. Os cálculos foram realizados utilizando-se as fórmulas padrões: incidência, calculada pela fórmula “(casos pela doença em determinada área geográfica e período de tempo/total populacional da área no período)*100.000”; mortalidade pela fórmula “(óbitos pela doença em determinada área geográfica e período de tempo/total populacional da área no período)*100.000” e letalidade pela fórmula “(óbitos pela doença/total de casos da doença)*100” (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 2010; DOWD et al., 2020; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2008). Para os números populacionais utilizados nos cálculos relativos, como incidência e mortalidade, utilizou-se as estimativas de população residente referentes à 1º de julho de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhadas pelo órgão ao Tribunal de Contas da União (IBGE, 2019).

CARNEIRO, Thomaz Xavier; SILVA, Alison Ramos da; OLIVEIRA, João Sérgio de Sousa; PINHEIRO, Maria da Conceição Nascimento Pinheiro; XAVIER, Marília Brasil. **Situação atual da pandemia de Covid-19 no estado do Pará: evidências de aceleração.** Belém: Universidade Federal do Pará, 2021. Relatório científico. 7p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4451514>

Referências Bibliográficas

- AMAZONAS ATUAL. Desembargador nega pedido de mandado de segurança contra lockdown em Manaus. **Amazonas atual**, 14 jan. 2021. Disponível em: <https://amazonasatual.com.br/desembargador-nega-pedido-de-mandado-de-seguranca-contr-lockdown-em-manaus/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
- BONANAD, Clara et al. The effect of age on mortality in patients with Covid-19: a metanalysis with 611,583 subjects. **Journal of the American Medical Directors Association**, 2020.
- BONITA, Ruth; BEAGLEHOLE, Robert; KJELLSTRÖM, Tord. **Epidemiologia básica**. São Paulo: Organização Mundial de Saúde/Livraria Santos, 2010. 2ª ed.
- BIERNATH, André. Crise em Manaus 'era inevitável, mas poderíamos ter impedido colapso, diz cientista da Fiocruz que sugeriu lockdown em setembro. **BBC News Brasil**, 16 jan. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684605>. Acesso em: 15 jan. 2021.
- ESTADO DO PARÁ. Decreto no 1.273, de 13 de janeiro de 2021. **Diário Oficial do Estado do Pará**, 14 jan. 2021.
- FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Leônidas e Maria Deane. **Nota técnica 2021/01 – Rede Genômica Fiocruz / Ministério da Saúde. Relação filogenética de sequências SARS-CoV-2 do Amazonas com variantes emergentes brasileiras que abrigam mutações E484K e N501Y na proteína Spike**. Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz Amazônia, Manaus, 12 jan. 2021. Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/nota_tecnica_ms_2021-01-12.pdf. Acesso em: 16 jan. 2021.
- G1. Covid-19: Manaus vive colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher. **G1**, 14 jan. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/14/covid-19-manaus-vive-colapso-com-hospitais-sem-oxigenio-doentes-levados-a-outros-estados-cemiterios-sem-vagas-e-toque-de-recolher.ghtml>. Acesso em: 15 jan. 2021.
- G1. Ministério da Saúde confirma reinfecção por nova variante brasileira do coronavírus. **G1**, 15 jan. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/15/ministerio-da-saude-confirma-reinfeccao-por-nova-cepa-brasileira-do-coronavirus.ghtml>. Acesso em: 16 jan. 2021.
- GARCÍA-PORTILLA, Paz et al. Are older adults also at higher psychological risk from COVID-19?. **Ageing & mental health**, p. 1-8, 2020.
- GIRARDI, Giovana. Explicação mais plausível para explosão da covid em Manaus é nova variante do vírus, diz cientista. **O Estado de S. Paulo**, 15 de jan. de 2021. Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,explicacao-mais-plausivel-para-explosao-da-covid-em-manaus-e-nova-variante-do-virus-diz-pesquisador,70003581859>. Acesso em: 16 jan. 2021.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. **Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2019**.
- JIN, Jian-Min et al. Gender differences in patients with COVID-19: Focus on severity and mortality. **Frontiers in Public Health**, v. 8, p. 152, 2020.
- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Rede Interagencial de Informações para a Saúde. **Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 2ª ed.
- PONTES, Felipe. Decreto estadual confirma suspensão do Enem no Amazonas. **Agência Brasil**, 15 jan. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/decreto-estadual-confirma-suspensao-do-enem-no-amazonas>. Acesso em: 16 jan. 2020.
- SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva. **Carta de entidades científicas pelo adiamento do ENEM**. São Paulo, 08 de jan. de 2020. Disponível em: <https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Carta-de-entidades-cientificas-pelo-adiamento-do-ENEM.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2021.
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ. **Todos os casos confirmados no Pará**. [planilha eletrônica], 2021. Disponível em: <<https://www.covid-19.pa.gov.br/>>. Acesso em: 17 de jan. de 2018.
- UOL. Último dia do ano tem praias fechadas e outras lotadas pelo Brasil. **Uol**, 31 dez 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/12/31/praias-lotadas-e-fechadas-no-ultimo-dia-do-ano.htm>. Acesso em 15 jan. 2021.
- VELEDA, Raphael. Proliferação de festas de verão desafia sistema de saúde em cidades menores. **Metrópoles**, 06 jan. 2021. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/proliferao-de-festas-de-verao-desafia-sistema-de-saude-em-cidades-menores>. Acesso em 15 jan. 2021.
- YANEZ, N. David et al. COVID-19 mortality risk for older men and women. **BMC Public Health**, v. 20, n. 1, p. 1-7, 2020.